

DISFUNKSIONAL OILALARDA SOG'LOM MUNOSABATLARNI TARKIB TOPTIRISH YO'LLARI

СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗДОРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ

WAYS TO BUILD HEALTHY RELATIONSHIPS IN DYSFUNCTIONAL FAMILIES

Xolyorova Madina Boymurod qizi

Termiz shahar 11-maktab qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada disfunktsional oilalarda sog'lom munosabatlarni tarkib toptirish yo'llari, oilaviy munosabatlar destruktiviyasi omillarini o'rganish bo'yicha qo'llanilgan ijtimoiy-psixologik so'rovnoma asosida shaxsning individualligiga xos bo'lgan turli psixologik xususiyatlarning ta'siri masalalarini tahlil qilish jarayonlari haqida ba'zi fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: destruktiv, xulq-atvor, manmanlik, hasadgo'ylik, psixalogik, agressivlik, hasadgo'ylik, beparvolik, xudbinlik, yalqovlik, tekinxo'rlik, g'iybatchilik, ko'rolmaslik, yovuzlik, qo'poruvchilik, tajovuzkorlik, agressivlik.

Аннотация: в статье представлены некоторые размышления и наблюдения о способах построения здоровых взаимоотношений в неблагополучных семьях, процессах анализа влияния различных психологических особенностей, присущих индивидуальности человека, на основе социально-психологического опросника, используемого для изучения факторов разрушения семейных отношений.

Ключевые слова: деструктивный, поведение, высокомерие, ревность, психологический, агрессия, ревность, равнодушие, эгоизм, лень, баловство, сплетни, равнодушие, зло, подрывная деятельность, агрессия, агрессивность.

Abstract: this article presents some thoughts and observations on the processes of analyzing the influence of various psychological characteristics inherent in the individuality of a person on the basis of a socio-psychological questionnaire used to study the ways of building healthy relationships in dysfunctional families, factors of destruction of family relationships.

Keywords: destructive, behavior, arrogance, jealousy, psychological, aggression, jealousy, indifference, selfishness, laziness, self-indulgence, gossip, incompetence, evil, subversion, aggression, aggressiveness.

Destruktiv xulq-atvorning shakllanishida shaxsning oila muhiti, guruh, jamoa va ijtimoiy ta'sirlarning roli katta. Ammo, bizning nazarimizda destruktiv xulq-atvor shaxsga xos bo'lib uning shakllanishida shaxsda shakllangan xarakterologik xususiyatlar alohida ranga ega. Jumladan, qaysarlik, manmanlik, jarlik, hasadgo'ylik, beparvolik, xudbinlik, yalqovlik, tekinxo'rlik, g'iybatchilik, ko'rolmaslik, yovuzlik, qo'poruvchilik, tajovuzkorlik, agressivlik kabilar. Mazkur xususiyatlarning shakllanishida ijtimoiy omillarning ta'siri bilan bir qatorda biologik asosga ham ega.

Oilalarda oilaviy munosabatlar destruktiviyasi omillarini o'rganish bo'yicha qo'llanilgan ijtimoiy-psixologik so'rovnoma asosida shaxsning individualligiga xos bo'lgan turli psixologik

xususiyatlarning ta'siri masalalarini tahlil qilish jarayonida "qaysarlik", "manmanlik", "agressivlik", "hasadgo'ylik", "qo'poruvchilik" kabilar eng ustun omillar ekanligi ma'lum bo'ldi. Ammo, bizning nazarimizda oilaviy munosabatlar destruktiviyasining kelib chiqishi faqatgina oila a'zolarining individual psixologik xususiyatlariga bog'liq bo'lishi bilan birga boshqa omillar ham bo'lishi mumkin. Jumladan, oila a'zoning hayotiy sikliga ega bo'lib, oila rivojlanishining alohida bosqichlari ma'lum inqirozlarni boshdan kechirilishi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun tadqiqot ishimizda oilaviy munosabatlar destruktiviyasi omillaridan biri sifatida oila inqirozi sabablari yaqqol namoyon bo'lishiga ko'ra tadqiqot metodikalari ko'rsatkichlarini oilaning yosh tafovutlari doirasida ham amalga oshirishni lozim deb topdik.

Oila inson hayotining o'zagini tashkil etib, uning farovonligida oilaviy ichki munosabatlarda yordami alohida ahamiyatga ega bo'lib, avvalo oiladagi sog'lom muloqot oilaviy munosabatlarni yanada mustahkamlaydi. Oilaning har bir a'zosi o'zining his-tuyg'ulari, orzu-umidlari va ehtiyojlarini ifoda eta oladigan o'zaro qo'llab-quvvatlovchi muhitni talab etadi. Oila a'zolari doimo birgalikdagi muloqotga vaqt ajratishi, bir-birlarini diqqat bilan tinglashga va bir-birlarining fikrlarini hurmat qilishga ehtiyoj sezadilar.

Oila a'zolari o'rtasida o'zaro yordamni rivojlantirish uchun oilada mas'uliyat va vazifalarni taqsimlash, turli oila vazifalarini bajarishda mas'uliyatni kim va qanday qilib bajarishini tahlil qilib borish orqali, bir-birlarining topshiriqlarni bajarishga tayyor bo'lishi hamda mas'uliyatni zimmasiga olish ko'nikmasi shakllangan bo'lishi lozim.

Har bir oilaning shaxsiy va umumiy maqsadlari mavjud bo'lib, unga erishishda oila a'zolarining o'zaro qo'llab-quvvatlashlari, ayniqsa, muhim hisoblanadi. Orzu va intilishlariga erishishni rag'batlantiradi hamda oilaning barcha a'zolarida muvaffaqiyat bo'lgan ishonchni oshiradi. O'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlash har qanday oilada totuvlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu borada ayniqsa, oila a'zolari bir-birlarining his-tuyg'ulari, afzalliklari hamda ehtiyojlariga e'tibor qaratish, tafovutlarni qabul qilish va kelishmovchilik hamda fikrlar xilma-xilligini tushunish hurmat bilan muammoni hal etish oilada destruktiviyaning oldini oladi.

Darhaqiqat, oilaviy hayot moslashuvchanlikni hamda o'zgarishni va o'zgarishlarga moslashishni talab qilib, o'zgarishlarga ochiq va murosaga tayyor bo'lish, vujudga kelgan yangi vaziyatlarga moslashish va birgalikda yechim topish qobiliyati o'zaro yordam va birlikni ta'minlashga yordam beradi. Oilada o'zaro qo'llab-quvvatlash, reflektiviyani rivojlantirish o'zaro e'tibor va alohida harakatlarni talab qilish bilan birga muloqotda ochiqlik turli maqsadlarga erishishda o'zaro qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshadi. Oilada o'zaro hurmat, bag'rikenglik, o'zaro qabul qilish hamda muhitga moslasha olish oila a'zolarida baxtni his qilishga yordam beradi. Mazkur fazilatlarini yanada rivojlantirish har bir oila a'zosining zarur energiyani va kuch-quvvatni sarflashga tayyor bo'lishi oilaviy munosabatlarni konstruktiv fonga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Zamonaviy psixologiyada oila - bu insonga butun hayoti davomida hamroh bo'ladigan eng muhim hodisa bo'lib, uning shaxsga ta'siri, ahamiyati, murakkabligi, ko'p qirraliligi va muammoli tabiati tufayli oilani o'rganishga turli xil yondashuvlar yuzaga keladi. "Oilaviy munosabatlar" tushunchasi chuqur falsafiy ildizlarga va an'analarga egadir.

Oila barcha ijtimoiy institutlarning asosi bo'lib, oilaning taraqqiyoti butun jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiradi. Chunki, inson ijtimoiy rollarni aynan oilada o'rganadi va unda jamiyat kishisi uchun zarur bo'lgan xulq-atvor ko'nikmalari shakllanadi. Shaxsning yuqorida ta'kidlab o'tilgan sifatlar oilaning mustahkamligi uning ijtimoiy institut sifatida barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Oilada sog'lom ijtimoiy munosabatlar shakllanishiga tashqi va ichki omillar ta'sir ko'rsatadi. Tashqi omillarga: ijtimoiy-iqtisodiy muhit, oilaning ijtimoiy holati kabilar kiritilsa, ichki omillarga oiladagi shaxslararo munosabatlarning tabiati, rollarning taqsimlanishi, er-xotinlarning qadriyat yo'nalishlari ular o'rtasidagi munosabatlar darajasini kiritish mumkin.

Psixologiya, sotsiologiya va boshqa soha mutaxassislari tomonidan bir necha yillar davomida yosh oila olimlarning o'rganish obyekti bo'lishiga qaramasdan, uning umumiy qabul qilingan ta'rifi mavjud emas. Jumladan, sotsiologiyada tadqiqotchilar oilani ta'riflashda nikoh muddati, turmush qurganlarning yoshi chegarasi turli mezonlardan kelib chiqib yondoshadilar. Yosh va o'rta yosh oilalar hamda ularning ichki psixologik xususiyatlari oila mutaxassislari tomonidan o'rganilib, keng

tahlil qilingan. Sotsiologlardan E.M. Zuykova va N.V. Kuznetsovalar yosh oilada har ikkalasi ham o‘ttiz yoshga o‘tmagan bo‘lsa, birinchi nikohda uch yilgacha bo‘lgan oilalarni o‘z ichiga olishi kerak degan fikrlarga tayanadilar [1, – C.49].¹¹⁷ Sotsiolog T.A.Gurko, M.S.Matskovskiylarning ta’riflari bir oz farq qilib, nikoh muddati mezoni sezilarli darajada o‘zgaradi – 5 yil, chunki odatda bu vaqtga kelib, er-xotinlar kamida bitta farzandli bo‘lishi hamda oilani shakllantirish bosqichlaridan biri tugashi bilan tavsiflanadi [2, – C.221]¹¹⁸.

Rus psixologi V.V.Tixomirovaning fikricha, yosh oilalar – er-xotindan biri 30 yoshga to‘lmagan, shuningdek, to‘liq bo‘lmagan oilalar nikohdan keyingi dastlabki uch yil ichida (bolalar tug‘ilgan taqdirda – nikoh muddatini cheklamagan holda) onasi yoki otasi 30 yoshga to‘lmagan bolalari bo‘lgan oilalar kiritiladi [3, – C.118].¹¹⁹

O‘zbekistonlik psixologlar ham bu borada yetakchi fikrlarni bayon etganlar. Jumladan, psixolog olim V.Karimova yosh oila deb, avvalo, er va xotinning ikkalasi ham 30 yoshdan oshmagan yoki oilaviy turmush kurish tajribasi 10 yildan oshmagan yoshlar oilasi nazarda tutiladi-deb ta’riflaganlar [4, – B.74].¹²⁰

Konstruktiv va destruktiv oiladagi psixologik munosabatlar tahlili

Konstruktiv oiladagi ichki psixologik munosabatlar	Destruktiv oiladagi ichki psixologik munosabatlar
Shartsiz sevgi konstruktiv oilaning ajralmas qismi sifatida o‘zini va boshqalarni sevish va hurmat qilish qobiliyatiga asoslanadi.	Destruktiv oilada odamlar faqat nimanidir sevadilar. Masalan, bola ota-onaning ma’lum bir talabini bajarishdan bosh tortishi natijasida uning sevgisidan mahrum bo‘lishi mumkin - “Agar siz bo‘tqangizni yeb tugatmasangiz, men sizni boshqa sevmayman”, “Agar siz yaramas bo‘lsangiz, men o‘zimga yaxshi bola olaman, sen menga bunday ahvolda kerak emassan”.
Konstruktiv oilada har bir kishining, hatto xonadonning eng kichik a’zosining ham shaxsiyatiga hurmat bo‘ladi. Garchi bu ularning xohishlariga zid bo‘lsa ham otalar farzandlarining o‘zlari xohlagandek harakat qilishiga ruxsat berishga tayyor bo‘ladilar. Oila a’zolari boshqalarga samimiy munosabatda bo‘lib, ularning shaxsiy rivojlanishini hurmat qiladi.	Destruktiv oilada bola tug‘ilishidan ancha oldin uning kelesidagi kim bo‘lishi belgilab qo‘yiladi. Uning shaxsiy manfaati, ehtiyoji, qobiliyati hech kimni qiziqitmaydi. Masalan, bizning oilamizda hamma shifokor bo‘lgan, qon ko‘rib hushidan ketsa ham, shoir bo‘lmoqchi bo‘lsang ham shifokor bo‘lasan”. Ko‘pchilik oldida bunday bolaning ota-onasi ustunlikka moyil bo‘ladi.
Konstruktiv deb hisoblangan oilalarda barcha tushunmovchiliklar o‘zaro muloqot orqali hal qilinadi. Bunday oilaning har bir a’zosi, agar qiyinchiliklar yuzaga kelsa uyga kelib, oila a’zolariga hamma narsani aytish mumkin, ular tinglashadi, tushunishadi va iloji bo‘lsa	Destruktiv oilada erkinlik va bir qator masalalarni muhokama qilish va ular haqida gapirish taqiqlanadi, ular hech qachon ktarilmaydi yoki muhokama qilinmaydi. Agar bunday holat yuz bersa ochiqcha taniydi va qoralashga olib keladi. Shuning uchun bunday

¹¹⁷ Зуйкова Е.М., Кузнецова Н.В. Молодожены: несбывшиеся мечты. – М: Инфра-М, 2014. 2.– С.4.

¹¹⁸ Gurko T.A., Maцkovskiy M.C. Родительство в изменяющихся социальных условиях. – М: ЭКСМО-ПРЕСС, 2017. – С. 221.

¹¹⁹ Тихомирова В.В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой семьи // Социол.исслед. 2010. №1. – С.118.

¹²⁰ . Оила психологияси // Дарслик. Педагогика олийгоҳдари талабалари учун // Муаллиф: Каримова В.М. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2008. – Б.74.

<p>yordam berishadi. Oila a'zolaridan hech biri oila tinchligi va farovonligini buzmaslik uchun muam- moli vaziyatlarni yuzaga keltirmaydi.</p>	<p>oilalarda ota-onalar, farzandlarining muammolari haqida kech xabar topishadi.</p>
<p>Konstruktiv oila a'zolari bir-birlariga ishonadilar. Ular uchun hech kim doimo biror narsani isbotlashi shart emas. Oilaning har bir a'zosi xiyonat qilmasdan o'zining eng samimiy narsalarini baham ko'rishiga o'zaro ishonchi mavjud bo'ladi.</p>	<p>Destruktiv oilada esa oila a'zolari aksariyat xollarda faqat kimgadir qarshiliklari uchun birlashib, muammolar bartaraf etilishi o'rniga kuchayib boradi.</p>
<p>Konstruktiv oilalarda katta yoki yosh bola bo'lishidan qat'iy nazar har bir oila a'zosining shaxsi hurmat qilinadi. Ularning har biri o'zi, hayoti va undagi o'zni haqida o'z qarashlariga ega va boshqalarning ham xuddi shunday qarashlarini qadrlaydi.</p>	<p>Destruktiv oilalarda esa shaxsiy psixologik imkoniyatlar kam xisobga olinadi. Bu oila alohida a'zolarining shaxsiy buyumlarini asramaslik, telefon suhbatlarini tinglash kabilarda namoyon bo'lishi mumkin. Oila a'zolaridan bittasining fikri, boshqalarnikidan farq qilsa, uni qoralab, masxara qiladilar. Bunday oilada oilaviy munosabatlar doirasidan chetga chiqadigan har qanday shaxsiy istak va ehtiyojlar jiddiy qabul qilinmaydi.</p>
<p>Psixologik jihatdan konstruktiv munosabatli oilalarda oila a'zolaridan birining xatolari tushunib, qabul qilinadi va xato qilgan odamni tinchlantirib, unga yordam ko'rsatiladi. Bunday oilalarda o'zari bir-birlariga yangiliklarni o'rganishga yordam beradigan tajriba mavjud.</p>	<p>Destruktiv oilada yarim tonlar mavjud emas, faqat "juda yaxshi" va "juda yomon" mavjud. Uning qadriyatlar tizimidagi xato mutlaq "juda yomon" yoki aybdor deb baholanadi va notg'ri harakat yoki xato qilgan odamning umumiy shaxsiyati ham qattiq tanqid qilinadi.</p>
<p>Konstruktiv munosabatlar hukm surgan oilada zaro bir-birlari bilan yoki boshqa kishilar bilan ham bag'rikenglik asosida munosabatlar rnatiladi. Unda har bir shaxs ziga xos fazilatlar, qobiliyat va knikmalarga ega blgan shaxs sifatida qabul qilinishi an'anaga aylangan.</p>	<p>Destruktiv oilada bolalarni tarbiyalashda ko'pincha taqqoslash usuli go'llaniladi. Jumladan, Akram tozakor va aqlli, Adham esa va bunday munosabat oilaning butun tizimiga taalluqli bo'ladi.</p>
<p>Konstruktiv oilada his-tuyg'ularni o'zaro ochiq izhor qilish rag'batlantiriladi va bu bir-birlarini opichlash, erkalatish, quchoqlash kabilarda o'zini namoyon qiladi.</p>	<p>Destruktiv oilada his-tuyg'ularni zaro ochiq izqor qilish qat'iy man etiladi va salbiy baholanadi. "qashimga tegma", "erkalik qilma", "yaltoqlanma" kabi iboralar qo'llaniladi.</p>

Yuqorida keltirib o'tilgan konstruktiv va destruktiv oilalardagi ichki psixologik munosabatlarning qiyosiy tahlili oilaviy munosabatlarda o'zaro tushunish, qadrlash, yaxshi harakatlarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lganda oilaviy munosabatlarda destruktiviyaga o'rin qolmasligi namoyon bo'lmoda. Afsuski, ko'pchilik tomonidan oilaviy munosabatlar destruktiviyasi eng yaqin odamlar o'rtasidagi munosabatlarni buzishning eng og'ir shakllari bo'lib, bu pattern odatda avloddan-avlodga o'tadi va ko'pchilik tomonidan tanqidiy qabul qilinmaydi. Aksincha, hamma shunday yashaydi. "Bu hamma oilada ham bo'ladi." "Oila siri kchaga chiqmasligi kerak"-deb qarash qabul qilingan. Biroq bugungi taraqqiyotning jadal yuz

berayotgan bir davrida bu hodisalar oilaning hayotiyligiga va uning har bir a'zosining shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sirini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak deb hisoblaymiz.

Adabiyot ro'yxati:

1. Тихомирова В.В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой семьи // Социол.исслед. 2010. №1. – С.118
2. Оила психологияси // Дарслик. Педагогика олийгоҳдари талабалари учун // Муаллиф:
3. Каримова В.М. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2008. – Б.74.